

YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR

Mahliyo Oybek qizi Ismoyilova

Tayanch doktoranti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E:mail: mahliyodipdiplomatiya@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning nazariy asoslari hamda unga ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanishning muhim qismi sifatida ko‘rib chiqilib, ekologik resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalari va texnologik innovatsiyalarning iqtisodiy va ekologik rolga e’tibor qaratilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyotning ijtimoiy iqtisodiy va ekologik manfaatlar hamda xalqaro miqyosdagi rivojlanish dasturlari bilan bog‘liqligi yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit muhofazasi, qayta tiklanadigan energiya, texnologik innovatsiyalar, ijtimoiy tenglik, ekologik resurslar, yashil texnologiyalar.*

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE GREEN ECONOMY AND SCIENTIFIC APPROACHES TO IT

Mahliyo Ismailova

PhD Student

Tashkent State Institute of Oriental Studies

E-mail: mahliyodipdiplomatiya@gmail.com

***Annotation.** This article analyzes the theoretical foundations of the green economy and the scientific approaches to it. The green economy is viewed as an essential part of sustainable development, emphasizing the efficient use of ecological resources, environmental protection, the economic and ecological roles of renewable energy sources, and technological innovations. Additionally, the article highlights the green economy's social, economic, and environmental benefits, as well as its connection to international development programs.*

***Keywords:** Green economy, sustainable development, ecological economy, environmental protection, renewable energy, technological innovations, social equality, ecological resources, green technologies.*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К НЕЙ

Маҳлиё Исмойилова

PhD докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: mahliyodiplomatiya@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы зеленой экономики и научные подходы к ней. Зеленая экономика рассматривается как важная часть устойчивого развития, с акцентом на эффективное использование экологических ресурсов, охрану окружающей среды, экономическую и экологическую роль возобновляемых источников энергии и технологических инноваций. Также освещается связь зеленой экономики с социальными, экономическими и экологическими выгодами, а также с международными программами развития.

Ключевые слов: Зеленая экономика, устойчивое развитие, экологическая экономика, охрана окружающей среды, возобновляемая энергия, технологические инновации, социальное равенство, экологические ресурсы, зеленые технологии.

KIRISH

So‘nggi o‘n yil ichida "yashil iqtisodiyot" barqarorlik munozaralari va global miqyosda milliy rivojlanish strategiyalarida muhim yangi atama sifatida paydo bo‘ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) “Biz xohlaydigan kelajak” nomli ko‘rish hujjatida yashil iqtisodiyot, inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni yaxshilash bilan birga, ekologik xavflar va resurslarning yetishmasligini sezilarli darajada kamaytiradigan iqtisodiy rivojlanish modeli sifatida tasvirlanadi¹. BMTning bir nechta ekspertlar panelining so‘zlariga ko‘ra, bu “qtisodiy o‘shish paradigmasining yangi shakli” bo‘lib, iqtisodiy tizimni “krizislarni keltirib chiqarish yoki ularga olib kelishdan” “oldini olish va ularni hal etish”ga o‘tishning yo‘lini belgilaydi².

Hozirgi iqtisodiy o‘shish modellari ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror emasligini anglagan holda, ishlab chiqaruvchilar va xususiy sektorda qaror qabul qiluvchilar birgalikda “yashil iqtisodiyot” kabi alternativ modelni ishlab chiqishga harakat qilishmodai. Bu xalqaro hamjamiyatni “yashil” iqtisodiyotga o‘tishga jiddiy ravishda e’tibor qaratishga undadi, bu esa ijtimoiy tenglikni,

¹ <https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html>.

² <https://sdgs.un.org/publications/future-we-want-outcome-uncsd-2012-rio20-17503>.

qashshoqlikni tugatishni va inson farovonligini rivojlantirishga qaratilgan barqaror va istalgan kelajakni ta'minlashga ishonilmoqda.

Yashil iqtisodiyot yoki yashil o‘shish bo‘yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Atrof-muhit Dasturi (UNEP), BMT Iqtisodiy va Ijtimoiy Ishlar Bo‘limi (UNDESA), Birlashgan Millatlar Savdo va Rivojlanish Konferensiyasi (UNCTAD), Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO), Jahon Banki, Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkiloti (OECD), Yashil Iqtisodiyot Kollektivlari, Stakeholder Forum, Yashil O‘shish Liderlari va boshqa ko‘plab tashkilotlar tomonidan yangi nashrlar mavjud bilim bo‘shliqlarini bartaraf etishga va “Yashil iqtisodiyot” atamasining konseptual to‘rlarini aniqlashtirishga kirishdi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Hozirgi kunda innovatsion axborot iqtisodiyoti butun dunyo bo‘ylab rivojlanmoqda. Avval iqtisodiy faoliyatda atrof-muhit faktori tadqiqotlar doirasiga kirmagan bo‘lsa, tabiiy resurslarning behuda sarflanishi qaytarib bo‘lmaydigan oqibatlariga olib kelgan, post-sanoat axborot iqtisodiyoti esa atrof-muhit faktorlariga asoslanmoqda. Hozirda ekologiya aspekti global iqtisodiyotning salbiy ta'sirlarini yengish bo‘yicha ustuvor vazifalar orasida eng muhim masalalardan biridir. Yangi iqtisodiyotning shakllanishi mavjud salbiy hodisalarni yengish uchun fan oldida yangi chaqiriqlarni belgilaydi.

Zamonaviy iqtisodiy nazariya va amaliyotda “yashil” iqtisodiyot kabi tendentsiya ushbu muammolarni hal etishda yordam bermoqda. Hozirda “yashil iqtisodiyot” iqtisodiy amaliyotning eng ommabop rivojlanish sohasidan biridir. Shu bilan birga, yangi iqtisodiyot shakllanishi kontekstida, barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida investitsiyalarda va ish joylarida atrof-muhit faktorlarini hisobga olish nazariyasi va amaliyotining ko‘plab masalalari hozirgi kunda hal qilinmagan va iqtisodiy va ijtimoiy fanlar sohasida yanada chuqur o‘rganish va tadqiqotlarni talab qiladi. “Yashil iqtisodiyot”ning ahamiyati uning falsafiy asoslarini belgilash, zamonaviy ijtimoiy hayot rivojlanishidagi o‘rni va rolini aniqlashni talab etadi.

Yashil iqtisodiyot iqtisodiy fanlar sohasida iqtisodiyotning mavjud bo‘lgan tabiiy muhitning bog‘liq komponenti ekanligini ta'kidlaydigan tendentsiyadir. “Yashil iqtisodiyot” tushunchasi barqaror rivojlanish nazariyasi doirasida zamonaviy ekologik muammoni hal etish uchun eng muhim nazariy va amaliy yondashuvdir. Ushbu atama va yondashuv iqtisodiy fanlarda nisbatan yaqinda - taxminan to‘rt o‘n yillik oldin paydo bo‘ldi. Ushbu yondashuv uchta asosiy printsipga asoslanadi:

- 1) sayyoradagi barcha hayotning o‘zaro bog‘liqligi,
- 2) cheklangan resurslar ichida doimiy ravishda o‘shib borayotgan ehtiyojlarni qondirish talabidan voz kechish,
- 3) cheklangan maydonda cheksiz kengayishdan voz kechish.

“Yashil iqtisodiyot” tushunchasi tabiat va jamiyat o‘rtasida yanada muvozanatli ko‘nikmalar o‘rnatishga qaratilgan. Yashil iqtisodiyot vakillari fikriga ko‘ra, joriy iqtisodiy model samarasizdir. Dunyo aholisining ayrim guruhlarining moddiy farovonligini oshirish bilan birga, bu biologik xilma-xillikning yo‘qolishi, tabiiy kapitalning kamayishi, iqlim o‘zgarishi va keng tarqalgan qashshoqlik kabi ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Bularning barchasi nafaqat hozirgi avlod, balki kelajak avlodlar uchun ham haqiqiy tahdidni belgilaydi, shuning uchun “yashil iqtisodiyot” tushunchasi insoniyatning muvozanatli rivojlanishini ta’minlashda juda muhimdir. Yashil iqtisodiyot doirasida mahsulotlar ishlab chiqarish, taqsimlash va iste’mol qilish inson farovonligini oshirish bilan birga, uzoq muddatda ham salbiy ekologik ta’sirlarni belgilamaydi.

Rossiyalik olim V. I. Vernadskiy iqtisodiy faoliyatni ekologizatsiya qilish bo‘yicha ilmiy nazariyalar rivojiga muhim hissa qo‘shgan. 1926-yilda V. I. Vernadskiy "Biosfera" asarini nashr etdi, unda u tabiat va inson o‘rtasidagi bog‘lanish haqida yangi fanning tug‘ilishini belgilab berdi. Ekologik iqtisodiyotning ilm sifatida shakllanishidagi keyingi bosqich 1935-yilda boshlandi, bu vaqtda A. Tansley “ekosistem” tushunchasiga yangi ta’rif kiritdi³, bu esa tirik organizmlar (jamiyatlar) to‘plami va ularning yashash muhitini, moddalar aylanishi jarayonida shakllangan barqaror hayot tizimini anglatardi. Zamonaviy ijtimoiy ekologiyaning boshlang‘ich nuqtasi R. Karsonga tegishli “Jim bahor” (1961) kitobining nashr etilishi bo‘ldi⁴, bu asar inson faoliyati jarayonida atrof-muhitga salbiy ta’sirlar bilan bog‘liq masalalarni ko‘rib chiqadi.

Ekologiya, fan sifatida, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslarni ratsional ishlatishning nazariy asosini tashkil etadi. Tabiat va inson iqtisodiy faoliyati o‘rtasidagi munosabatlar nazariyasining asoschilaridan biri amerikalik olim B. Kommonerdir. U 1971-yilda ekologiyaning qonunlarini to‘rtta asosiy prinsip sifatida formulalagan bo‘lib, bu prinsiplarda tabiiy muhitning barqaror rivojlanishi ta’kidlanadi va insoniyatni atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishda ularga asoslanishga chaqiradi⁵:

Birinchi prinsip: “Hammasi hamma bilan bog‘liq”. Bu prinsip, dialektik materialistik pozitsiyaga mos ravishda, narsalar va hodisalar o‘rtasidagi universal bog‘lanishning mavjudligini ta’kidlaydi, ya’ni murakkab ekologik zanjirlar dinamikasi bitta tizimni hosil qiladi.

Ikkinchi prinsip: “Hammasi bir joyga borishi kerak”. Bu yerda, moddalar saqlanishining asosiy fizika qonunini qayta ifodalash orqali, Kommoner insoniyat tsivilizatsiyasi chiqindilarining biosfera tomonidan assimilyatsiya qilishining eng murakkab muammolaridan birini ko‘taradi.

³ A. G. Tansley. The use and abuse of vegetational concepts and terms / A. G. Tansley // Ecology. – 1935. – № 3. – Vol. 16. – P. 284-307.

⁴ R. Carson. Silent Spring / R. Carson. Boston: Houghton Mifflin. Reprinted, 1961.

⁵ B. Commoner. The closing circle: Nature, Man, and Technology. New York, 1971

Uchinchi prinsip: “Tabiat eng yaxshisini biladi”. Bu, Frensis Bekon tomonidan boshlangan an’anaviy yondashuvga qarama-qarshi, unda tabiat ish o‘rni sifatida ko‘rilib, insonlar faqat o‘z manfaatlari bilan bog‘liq ravishda tabiatdan foydalanishadi - bu qonun tabiat ekotizimlari bilan munosabatlarda g‘amxo‘rlik va ehtiyotkorlik qilish zarurligini ta’kidlaydi.

To‘rtinchi prinsip: “Bepul tushlik yo‘q”. Kommonerga ko‘ra, global ekosistem yagona butun sifatida faoliyat ko‘rsatganligi sababli, inson mehnati orqali undan olingan hamma narsa qaytarilishi kerak.

XX asrning 80-yillarida ekologik iqtisodiyot falsafasi yashil iqtisodiyot konsepsiyasining ajralmas qismi sifatida shakllandi. Bu, atrof-muhit va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir bilan bog‘liq muammolarni tushunish va hal etishga qaratilgan yondashuv sifatida atrof-muhit iqtisodiyotiga muqobil sifatida paydo bo‘ldi. Eng mashhur vakillaridan biri R. Kostanza⁶, R.H. Daly⁷, Norgaard⁸, va J. Van den Berg⁹ bo‘lgan.

Ekologik iqtisodiyot — ekosistemalar va iqtisodiy tizimlar o‘rtasidagi munosabatlarga qaratilgan yangi interdisciplinar tadqiqot sohasidir. Ushbu nazariya, interdisciplinar yondashuvga asoslanib, iqtisodiyot, falsafa, ekologiya va boshqa tabiiy va ijtimoiy fanlarning g‘oyalarini birlashtirib, an’anaviy iqtisodiyot nazariyasi va an’anaviy ekologiyaning eng foydali jihatlarini o‘zida mujassam etadi.

Ekologik iqtisodiyot yangi modelni o‘rnatadi, unda iqtisodiy tizim jamiyatning bir qismi sifatida qaraladi, jamiyat esa tabiiy muhitning bir sub-tizimi, ya’ni umumiy ekosistemadir. Ekologik iqtisodiyot nazariyasining asoschilaridan biri R. Kostanza, iqtisodiy tizimlar va katta dinamik, lekin odatda sekin o‘zgaradigan ekologik tizimlar o‘rtasidagi munosabatlarni tasvirlashni o‘z ichiga olishini ta’kidlaydi¹⁰. Shu tariqa, ekologik iqtisodiyotda iqtisodiyot katta ekosistemaning ochiq sub-tizimi sifatida ko‘riladi. Ekosistema doimiy bir hodisa bo‘lgani uchun, iqtisodiyotda tabiiy resurslardan foydalanishga va ekosistemaning iqtisodiy jarayonlarda foydalanish natijasida yuzaga keladigan yo‘qotishlarni qabul qilish qobiliyatiga e’tibor qaratish zarur.

Iqtisodiy tizim va ekosistema o‘rtasidagi uzluksiz fikr almashinuvi har biriga rivojlanish imkonini beradi – va R. Norgaardning ta’kidlashicha, bu ko‘p evolyutsiyaning mohiyatidir¹¹. Bu nuqtai nazardan, iqtisodiyot vazifalari atrof-muhit

⁶ R. Costanza (ed). Ecological economics: the science and management of sustainability. - Columbia University Press, New York. – 1991.- pp. 8-9.

⁷ H.E. Daly. Beyond growth. The economics of sustainable development. Boston, 1996.

⁸ . Norgaard (1984). Coevolutionary development potential // Land Economics. 60 (2) pp. 160-173.

⁹ J RJ.C.J.M. van der Bergh. Ecological economics and sustainable development: Theory, methods and application. Edward Elgar, Cheltenham, 1996.

¹⁰ R. Kostanza (ed). Ecological economics: the science and management of sustainability. - Columbia University Press, New York. – 1991.- pp. 8-9.

¹¹ R. Norgaard (1994). Development Betrayed: The End of Progress and a Coevolutionary Revisioning of the Future. Routledge, London.

vazifalariga mos kelishi kerak, aksincha emas. Bundan tashqari, iqtisodiyot ekosistemaning resurslariga bog‘liq bo‘lgani holda, u insonlarsiz mavjud bo‘lishi mumkin emas; shuning uchun, insonlarning jismoniy, hissiy va ruhiy salomatligi, shuningdek, ijtimoiy yoki "ijtimoiy" kapital iqtisodiy natijalarga ta'sir qiladi. O‘z navbatida, bunday salomatlik ekosistemaning atributlari yoki xususiyatlari tomonidan ta’sirlanadi.

Yashil iqtisodiyot tarkibidagi ekologik tizimning asosiy mohiyati shundaki, u iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarning faoliyat ko‘rsatishi uchun tashqi muhit va resurslarni ta'minlaydi. Bu hodisa muhitning funksional o‘zgarishlari orqali ifodalanadi, u jamoat iste'mol mollari sifatida, ishlab chiqarish resurslari manbai sifatida, chiqindilarni utilizatsiya qilish ob'ekti sifatida va iqtisodiy ob'ektlar joylashuvi uchun joy sifatida tasdiqlanadi.

Yashil iqtisodiyot komponentlarining dialektik qarama-qarshilik xarakteri, ya'ni ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlar, ekologiyaning manfaatlari tabiiy muhitning mutlaqo barqarorligini talab qilishi, iqtisodiy tizimning manfaatlari esa jamiyatning ortib borayotgan moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish maqsadlariga bog‘liq holda, atrof-muhitga ta'sir ko‘rsatish doirasini va miqyosini kengaytirishni talab qilishi bilan bog‘liq. Agar ekologik tizimning manfaatlari hisobga olinmasa, bu keyinchalik uning yaxlitligini yo‘q qiladi va tabiiy muvozanatni buzadi¹².

Atrofimizdagi tabiiy dunyoni bir butun sifatida tushunish, uning integral subsistemalari sifatida jamiyat va iqtisodiyotni ko‘rish, insonni bu tuzilishga kiritish, iqtisodiyot va jamiyat elementlarini ajralmas birlikda ko‘rib chiqish — bularning barchasi A. Ness, norvegiya filosofi tomonidan asoslangan yashil iqtisodiyot nazariyasining muhim xususiyatlaridir. U 1972-yil sentyabrda Buxarestda o‘tgan 3-dunyo kelajagini tadqiq qilish konferensiyasida ekofilosofik prinsiplarni taqdim etdi.

U ekologik harakat aslida falsafiy ekanligini va ekologiya, fan sifatida, falsafiy g‘oyalar va normativ masalalar bo‘yicha eng keng, umumiy munozara maydoni sifatida ilhomlanganligini ta’kidlagan. Uning nutqining eng mashhur qismlari 1973-yilda "Inquiry" jurnalida “Yuzaki va chuqur uzoq muddatli ekologik harakat: Qisqacha taqdimot” nomli maqola sifatida e’lon qilindi. Ness “ekofilosofiya” atamasini ekolojik muvozanat yoki uyg‘unlik falsafasi sifatida, klassik ekolojik muammolarni tizim yondashuvi nuqtai nazaridan, tabiat va insonning dunyodagi teng qiymatini hisobga olib o‘rganadigan falsafa sifatida ta’riflaydi. U bu uyg‘unlikka erishish uchun ekologiya va ijtimoiy falsafani birlashtirishni talab qiladi¹³.

Yashil iqtisodiyot tushunchalari va uning rivojlanishi bo‘yicha olib borilgan munozara natijasida, bu mavjud neoklassik o‘sish modellariga alternativ model ekanligi

¹² Gr. Epstein. Missing ecology: integrating ecological perspectives with the social-ecological system framework / Gr. Epstein // International journal of the Commons. – 2013. – Vol. 7. – P. 432-453.

¹³ A. Naess. The Shallow and the Deep Long-Range Ecology Movement: A Summary. // Inquiry. Vol.16. № 1. - P. 99 - 100.

aniq. Hozirgi rivojlanish strategiyasi bilan hech qanday iqtisodiyot uzoq muddatga borolmaydi, deb ta’kidlanmoqda. Shuning uchun, 21-asrning boshlarida bir nechta alternativalar orasida Yashil Iqtisodiyot modeliga ko’p e’tibor qaratildi, bunda iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlikka yetarli e’tibor berilgan. BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP), nodavlat tashkilotlar (NGO) va hatto xususiy sektor ishtirokchilarining harakatlari yashil iqtisodiyot mavzusida munozaralar olib borishga olib keldi va ayrim yirik iqtisodiyotlar ushbu tushunchani qabul qila boshladi. Iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlikning birgalikda mavjud bo’lishi mumkin, deb hisoblanadi.

Biroq, Yashil Iqtisodiyot haqida gapirganda yuzaga keladigan ba’zi muhim savollar mavjud:

- Iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlik o’rtasida dilemmalar bormi? Insonning atrof-muhitga ta’sirini kamaytirish yo’li aniq bo’lishiga qaramay, biz iqtisodiyotimizni qanday rivojlantirish va jamiyatning eng kam ta’minlangan a’zolaridan foyda olishimizni bilmaymiz – ya’ni, rivojlanishning uch E’sini (ekologiya, iqtisod va adolat) qanday bog’lashimiz kerak.

- Xuddi shunday, global kapital sarmoyalarini yashil investitsiyalar va yashil innovatsiyalar yo’nalishiga qayta yo’naltirish mumkinmi? Bu savollarga faqat dunyodagi iqtisodiyotlar hozirgi o’sish modelidan va neoklassik tizimdan mahalliy iqtisodiyot, bio-tezlik, jamoatchilik ongini va jamoat transportini ta’kidlovchi yangi bir tizimga o’tishga tayyor bo’lganda javob berish mumkin.

XULOSA

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot falsafasi ekologik markazchilik ilmiy printsipini qo’llaydi, bu biosferani hayotning asosiy manbai sifatida hisobga olib, tabiiy va ijtimoiy tizimlarning umumiy ekosistemadagi tengligini ta’kidlaydi, ularning birgalikdagi rivojlanishi va ko’evlutsiyasiga ehtiyojni ko’rsatadi. Yashil iqtisodiyotga oid yondashuvlarni tahlil qilish natijalari ushbu to’g’ri kategoriyaning mohiyatini tushunishda tizimli yondashuvning ustunligini ko’rsatadi, bu esa atrof-muhit va iqtisodiyotning o’zaro munosabatlarini aks ettiradi va bir butunlikni shakllantiradi.

Bizning fikrimizcha, tizimli yondashuv ilmiy nuqtai nazardan ekosistemaning mohiyatini tushunish uchun eng to’liq yondashuvdir, chunki u yashil iqtisodiyotning kompleks dinamik tizim sifatida faoliyat yuritishini, bir-biri bilan bog’liq ekologik va iqtisodiy tizimlar to’plami sifatida shakllanishini nazarda tutadi. Ushbu yondashuv yashil iqtisodiyotning mohiyatini tushunish uchun integratsiyalashgan, omillar va funktsional yondashuvlarni o’z ichiga oladi, bu esa “tizim” konsepsiyasi orqali ifodalanadi.

Iqtisodiy va ekologik sohalarning tizim ekanligini hisobga olish muhimdir, har bir tizim o’zining ma’lum qonunlari asosida faoliyat yuritadi va individual tushuncha va terminologik apparatga, shuningdek, ularning rivojlanishini belgilovchi omillar va qonunlar to’plamiga ega. O’zaro ta’sirda ekologik va iqtisodiy tizimlar yangi tartibdagi

tizimni – ya’ni ekologik va iqtisodiy tizimni hosil qiladi, bu tizim faqat uning tarkibiy qismlari (ekologiya va iqtisodiyot) xususiyatlari bilan emas, balki yangi xususiyatlar to‘plamini yaratadi. Tizimli yondashuv nuqtai nazaridan, ekologik va iqtisodiy tizim ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarning ko‘evlutsion o‘zaro ta’sirining tashqi muhitini tashkil etadi, bu esa “evolyutsion-iqtisodiy” va “evolyutsion-ekologik” tizimlarning integratsiyasini sintez qiladi. O‘zaro bog‘liq evolyutsiya g‘oyasi biologik va iqtisodiy jarayonlar uchun muhimdir. Axir, resurslarning etishmasligi – biologiyada ham, iqtisodiyotda ham – tegishli tizimning fazo-vaqt rivojlanishining cheklovlarini, o‘zaro ta’sir turlarini va ushbu tizim elementlari o‘rtasidagi fikr almashinuvi mexanizmini ishlab chiqaradi. Ekologik va iqtisodiy tizimning mohiyatini o‘zaro evrim yondashuvi tushuncha bir subsistemaning rivojlanish tamoyillarini ikkinchi subsistemani rivojlantirishga belgilovchi ta’siri bilan anglash imkonini beradi.

Yashil Iqtisodiyotni ommalashtirish orqali keltirilgan asosiy xulosalarimiz quyidagicha:

- Tabiyat bilan ishlash Yashil Iqtisodiyotni o‘zgartirish jarayonining markazida bo‘lishi kerak.
- Inson va jamiyat farovonligi Tabiyatga bog‘liq.
- Tabiyatga sarmoya kiritish moliyaviy tejashga yordam beradi va uzoq muddatda iqtisodiy o‘shni rag‘batlantiradi.
- Yashil Iqtisodiyotni o‘zgartirishda yaxshi boshqaruv muhim ahamiyatga ega.
- Iqtisodiyotning barcha sektorlari bevosita yoki bilvosita tabiatdan foyda ko‘radi va yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida ularning ishtiroki zarur.
- Tabiatning qiymatini tushunish va bu qiymatni davlat va xususiy qarorlarda hisobga olish zarur, chunki tabiat ko‘plab foydalar taqdim etadi. Bu tabiatning rolini va ahamiyatini baholashning ko‘plab usullaridan biridir.
- Bugun tabiatga qilinadigan sarmoyalar – xoh tiklash bo‘lsin, xoh himoyalangan hududlarni boshqarish bo‘lsin – moliyaviy tejashga va uzoq muddatda iqtisodiy o‘shga yordam beradi.
- Nihoyat, o‘zgarishlar tezligini oshirish zarur va yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonining alohida holatlaridan fundamental tizim o‘zgarishlariga o‘tish zarurligini ilmiy ma’lumotlar taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html>.
2. <https://sdgs.un.org/publications/future-we-want-outcome-uncsd-2012-rio20-17503>.
3. A. G. Tansley. The use and abuse of vegetational concepts and terms / A. G. Tansley // Ecology. – 1935. – № 3. – Vol. 16. – P. 284-307.

4. R. Carson. Silent Spring / R. Carson. Boston: Houghton Mifflin. Reprinted, 1961.
5. B. Commoner. The closing circle: Nature, Man, and Technology. New York, 1971.
6. R. Costanza (ed.). Ecological economics: the science and management of sustainability. - Columbia University Press, New York. – 1991.- pp. 8-9.
7. H.E. Daly. Beyond growth. The economics of sustainable development. Boston, 1996.
8. Norgaard (1984). Coevolutionary development potential // Land Economics. 60 (2) pp. 160-173.
9. R.J.C.J.M. van der Bergh. Ecological economics and sustainable development: Theory, methods and application. Edward Elgar, Cheltenham, 1996.
10. R. Costanza (ed.). Ecological economics: the science and management of sustainability. - Columbia University Press, New York. – 1991.- pp. 8-9.
11. R. Norgaard (1994). Development Betrayed: The End of Progress and a Coevolutionary Revisioning of the Future. Routledge, London.
12. Gr. Epstein. Missing ecology: integrating ecological perspectives with the social-ecological system framework / Gr. Epstein // International Journal of the Commons. – 2013. – Vol. 7. – P. 432-453.
13. A. Naess. The Shallow and the Deep Long-Range Ecology Movement: A Summary. // Inquiry. Vol.16. № 1. - P. 99 -100.